

РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ ДИСКОВОЙ БОРОНЫ С ЭЛАСТИЧНЫМИ ПРУТКАМИ

Асрор Киямов, Зайнаб Холова
Каршинского инженерно-экономического института

Аннотация. В статье автором дана детальная информация по обоснованию параметров дисковой бороны с эластичными прутками. Обоснована необходимость уделения внимания обработки почвы, которая напрямую влияет на урожайность и качество культур. Схема разрабатываемой конструкции бороны прошитого эластичными прутками. Автор последовательно привёл расчёт основных параметров дисковой бороны. А также при выборе диаметра дисков важность учитывания доступности запасных частей, общую надёжность конструкции бороны и экономические факторы, такие как стоимость оборудования и расходы на его эксплуатацию

Ключевые слова. Почва, дисковая борона, параметр, диаметр, угол атаки, глубина, радиус кривизны, ширина захвата.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11049864>

Введение

Расчёт угла атаки дисков в дисковой бороны является ключевым аспектом для обеспечения оптимальной производительности и эффективности обработки почвы. Угол атаки дисков влияет на глубину проникновения в почву, силу сопротивления, которую испытывает бороны при движении, и качество измельчения и перемешивания почвы. Однако, в отличие от диаметра дисков, угол атаки не рассчитывается с помощью строгой математической формулы, а скорее подбирается опытным путём с учётом типа почвы и задач, которые должна выполнить бороны.

Метод

Угол атаки α – для борон 15...20°. Величина угла установки диска (угла атаки) определяет характер работы диска. При увеличении угла α увеличивается степень крошения и ее оборот. Минимальные значения угла атаки определяются кривизной диска

$$\alpha > \varphi$$

где φ – угол между касательной к кромке диска и плоскостью кромки, половина центрального угла дуги окружности.

Рис. Схема для расчёта угла атаки

Ниже приведены общие рекомендации по определению оптимального угла атаки. На тяжёлых и влажных почвах может потребоваться меньший угол атаки для уменьшения сопротивления и облегчения проникновения дисков в почву. На лёгких и сухих почвах можно использовать более острый угол для улучшения измельчения и перемешивания почвы. Для более глубокой обработки почвы может потребоваться увеличение угла атаки, чтобы обеспечить более агрессивное внедрение дисков в почву. Однако слишком большой угол увеличивает тяговое сопротивление и может привести к излишнему износу оборудования и повышению расхода топлива.

Рис.2. Схема распределения геометрических размеров дисков бороны
 α - угол атаки; β -расстояние между дисками; a -глубина обработки

Угол атаки дисков определяет интенсивность и качество резания почвы, а также сопротивление, с которым борона будет встречаться при движении. Углы атаки могут варьироваться, но чаще всего они находятся в диапазоне от 15 до 25 градусов. Более острый угол обеспечивает лучшее врезание в почву и эффективное измельчение, но требует больше тягового усилия от трактора.

Основные факторы для выбора угла атаки:

Расстояние между дисками влияет на степень измельчения и перемешивания почвы. Слишком маленькое расстояние приводит к переработке почвы и её уплотнению, в то время как слишком большое не обеспечивает должного измельчения. Оптимальное расстояние обычно составляет от 20 до 25 см.

Ширина захвата дисковой бороны определяет производительность работы. Чем шире захват, тем меньше проходов необходимо для обработки всего поля. Однако следует учитывать мощность трактора, так как с увеличением ширины захвата растет и необходимое тяговое усилие.

Известно, что ширина b_1 обрабатываемой полосы почвы, отдельно установленным диском равна:

$$b_1 = \sqrt{4h_n \sin^2 \alpha (2R \cos \beta - e_n) \cos^2 \beta}$$

где R – радиус диска;

e_n – допустимая высота допуска продольного гребня, образующегося между смежными проходами двух дисков;

α – угол атаки дисков;

β – угол наклона дисков.

Гладкие диски лучше подходят для легких почв и выполнения мелкой вспашки, в то время как зубчатые диски эффективнее на тяжелых почвах и обеспечивают более интенсивное измельчение почвы и растительных остатков.

Рис. Схема для расчёта радиуса кривизны диска

Расчёт радиуса кривизны диска бороны важен для обеспечения желаемой глубины и качества обработки почвы, а также для уменьшения износа и увеличения срока службы дисков. Радиус кривизны диска влияет на его способность проникать в почву и на эффективность резания и измельчения почвенных комков. Оптимальный радиус кривизны может варьироваться в зависимости от типа почвы и требуемых агротехнических мероприятий.

Радиус кривизны рабочей поверхности диска является одним из важнейших параметров, определяющих качество обработки почвы. Чем меньше радиус кривизны, тем диск интенсивнее воздействует на почвенный пласт, лучше его оборачивает и разрушает.

Радиус кривизны должен иметь такую величину, которая при заданном диаметре и угле атаки обеспечивает образование зазора между тыльной стороной режущей кромки диска и стенкой борозды. В соответствии с этим радиус кривизны определится следующим образом из треугольника ABC .

$$\text{Откуда } R = \frac{D}{2\sin\alpha}$$

где φ – половина центрального угла дуги окружности, образуемой в результате сечения диска экваториальной плоскостью, $\varphi < \alpha$.

Угол φ равен для борон $22...26^\circ$

Толщину сферического диска определяют по зависимости $\mu = 0,008D + 1$

Диск имеет следующие углы:

1. Угол атаки- α
2. Центральный угол- φ
3. Передний угол резания $\theta = i + \varepsilon$
4. Угол заточки (заострения) $i = 12...15$
5. Задний (затылочный) угол резания (угол зазора) $\varepsilon = 0...10$
6. Угол наклона диска относительно вертикальной оси $\beta = 20$

Толщина диска определяется в зависимости от размера его диаметра:

А) Для дискового ножа-плуга, для сошников сеялки $\delta = 0,01D$

Б) Для сферических дисков луцильников и борон $\delta = 0,01D$

Поверхность борозды при обработке дисковыми орудиями имеет желобчатую форму. Качество обработки определяется высотой гребней: чем меньше гребни, тем выше качество обработки. Высота « h » зависит от диаметра диска « D », угла « α » установки диска, от расстояния s между смежными дисками $h = f(s, \alpha, D)$.

Расстановку рабочих органов мы с вами проводили на практических занятиях, где вы убедились, что величина перекрытия зависит от многих факторов, расстояние определяется по формуле

$$d = 2\sqrt{h(D - h)} \operatorname{tg} \alpha$$

где d – расстояние между соседними дисками

h – высота гребней

D – диаметр диска

α - угол атаки

Очевидно, максимальная высота гребня будет при $h = a$

В этом случае расстояние между дисками будет равно

$$d_{\max} = 2\operatorname{tg} \alpha \sqrt{a(D - a)}$$

Это расстояние будет предельным, дальнейшее увеличение приведёт к огреху. Чтобы иметь высоту гребня $h < a$ нужно

При слишком маленьком расстоянии « d » между дисками они будут забиваться и грести землю, поэтому « d » не должно быть меньше $1,5a$. Следовательно, расстояние между дисками должно быть

$$1,5 \leq d \leq 2tg\alpha \sqrt{a(D-a)}$$

Количество эластичных прутков определяется в зависимости от количества нарезанных трапециевидных зубьев по ободу диска. В свою очередь на каждой трапеции просверлено по три отверстия через которые проводятся эластичные прутки. Исходя из этого разработана формула определения количества поперечных прутков.

$$N=3t$$

Где t – количество трапеций по ободу диска шт.

Результат

В результате проведённых расчётов выявлено, что углы атаки могут варьироваться, но чаще всего они находятся в диапазоне от 15 до 25 градусов мы приняли 20^0 , Оптимальное расстояние обычно составляет от 20 до 25 см мы приняли 20см, радиус кривизны должен иметь такую величину, которая при заданном диаметре и угле атаки обеспечивает образование зазора между тыльной стороной режущей кромки диска и стенкой борозды. В соответствии с этим радиус кривизны определили следующим образом из треугольника ABC . Откуда R получился равным 78см.

Вывод

Правильно подобранные параметры обеспечивают эффективную и экономичную обработку почвы, способствуя улучшению её структуры, повышению урожайности и сокращению затрат труда и топлива. Таким образом, грамотный выбор характеристик дисковой бороны является ключом к успешной агротехнической практике. На практике, производители дисковых борон обычно предлагают диски с различным радиусом кривизны, оптимизированные для различных условий работы. Для точного выбора радиуса кривизны и соответствующих дисков крайне важны полевые испытания и консультации с производителями оборудования, которые могут предоставить рекомендации на основе многолетнего опыта и испытаний.

Литература

12. Mamatov F., Umurzakov U., Mirzaev B., Rashidov N., Eshchanova G and Avazov I. Physical-mechanical and technological properties of eroded soils // E3S Web of Conferences 264, 04065 (2021). – France, 2021. doi.org/10.1051/e3sconf/202126404065.
- Asror Z. Kiyamov Comb-forming roller with elastic rods// E3S Web of Conferences 390, 06041 (2023) AGRITECH-VIII 2023. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202339006041>
- Asror Kiyamov*, Muabara Khakimova, Maftuna Ochilova, Tura Razzakov, and Fayzullo Begimkulov // Roller-combing machine for preparation ofcombs E3S Web of Conferences 390, 01037 (2023) AGRITECH-VIII 2023 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202339001037>
- TX Razzakov1, S J Toshtemirov1,2,*, A Z Kiyamov1 The results of experimental studies of the working body of the loader pile of fodder crops // E3S Web of Conferences 410, 05028 (2023) FORM-2023 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202341005028>
10. F.Mamatov,B.Mirzayev,N.Rustamova T. Razzokov and O.Hamroyev. Kinematic mode of operation of the potato harvester // CONMECHYDRO 2022. IV International scientific conference Construction mechanics, hydraulics & Water Resources engineering.E3S Web of Conferences 365,04029 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20233650429>
11. O. Hamroyev,J. Togaev, R. Keldiyorov. Installation for testing the ability of oil-oxidizing microorganisms // E3S Web of Conferences 417. 02015(2023)
- GEOTECH-2023<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202341702015>
12. Mamatov F, Mirzayev B, Toshtemirov S, Hamroyev O, Razzoqov T, Avazov I.

10. Study on the development of a machine to prepare the soil for cotton sowing on ridges. // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 939 (2021) 012064
11. 13. T. X. Razzokov, S. J. Toshtemirov, Sh.A. Latipov Physico - mechanical properties of the seed pile of foddercrops.//CONMECHYDRO2022. IV- International scientific conference Construction mechanics, hydraulics & Water Resources engineering. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202336504027>
12. 14. T.X.Razzokov, S.J.Toshtemirov, A.Z.Kiyamov. The results of experimental studies of the working body of the loader pile of fodder crops.E3S Web of Conferences 410, 05028 (2023). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202341005028>
13. 15. Mamatov F.M, Rustamova N. R, Norchaev R, Karimov . A, Razzokov T. X and Hamroev O J. Kinematic mode of operation of the potato harvester auger. // CONMECHYDRO 2022. IV-International scientific conference Construction mechanics, hydraulics & Water Resources engineering